

**MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA SYUJETLI ROLLI
O'YINLARNING AHAMIYATI**

Abduraxmonova Yoqutxon Karimjonovna

Asaka tumani 38-DMTT uslubchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7269360>

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarini o'yinchoqlar, bola yoshiga mos o'quv dasturlar, tarqatma materiallar mebel jixozlar va AKT texnik vositalar bilan jixozlash me'yorlari asosida maktabgacha ta'lim tashkilotlar turli yosh

Har bir guruh xonasi bir necha markazlarga bo'linadi. Rivojlantiruvchi markazlar bolalarga o'zlarining shaxsiy ko'nikma va qiziqishlaridan kelib chiqqan holda ta'lim jarayonini mustaqil individuallashtirish imkonini beradi.

Syujetli rolli o'yinlarning hududi aniq belgilanishi va o'yinda ishtirok etmayotgan bolalarning bu zonaga kirishiga o'yinni buzishiga yo'l qo'ymaydigan chegaraga ega bo'lishi zarur.

Tarbiyachilar o'yinning bir joydan boshqa joyga ko'chirishlarini xam qo'llab quyidagi o'yin markazlari kiradi: Bunda bolada kichik sahna ko'rinishlarini o'ynashga hohish istak uyg'otish uchun albatta kerakli jixozlar bo'lmog'i lozim.

Bu borada o'yin markazlari faoliyatini tashkillash maqsadga muvofiqdir.

1.O'yin markazi " Shifoxona"

2.O'yin markazi " Oshxona"

3.O'yin markazi "Pochta"

4.O'yin markazi " Atel'e"

5.O'yin markazi" Bank"

6.O'yin markazi "Ferma"

MAVZU: NON

Suhbat

Non va non mahsulotlari; nonning qanday tayyorlanishi; uni e'zozlab, uvol qilmaslik haqida suhbatlashish.

Leksiko-grammatik o'yin va mashqlar

• “Qanday?” Non so‘ziga sifat tanlash: yumsho..., xushbo‘..., yangi yopil..., maza..., to‘yim..., qat-..., ...ta‘m, shir... .

yumsho..., xushbo‘..., yangi yopil..., maza..., to‘yim..., qat-..., ...ta‘m, shir... .

• “Shirin kulchalar rastasi”. “-ga” qo‘shimchasi ko‘magida so‘zlar tuzish. Bolalar oldiga non mahsulotlari yoki ularning tasviri tushirilgan rasmlar qo‘yiladi: baton, buxanka, patir, kulcha, shirin kulcha, shirmoy non, pryanik, teshik kulcha, pechenye. Bolalar navbat bilan turli gaplar tuzadilar:

“Men non rastasidan shirin kulcha sotib oldim”.

“Opam menga patir olib berdi”.

• “Do‘stlaringizni nima bilan mehmon qilasiz?” Non va non mahsulotlari tushunchalarini umumlashtirishni mustahkamlash. O‘yin rasmlarsiz o‘tkaziladi. Har bir bola o‘z do‘stlarini nima bilan mehmon qilishini o‘ylab topishi kerak, masalan: “Men Salimaga shirin kulcha beraman, Dildorani esa teshik kulcha bilan mehmon qilaman”.

Bog‘langan nutqni rivojlantirish.

• Ushbu hikoyani tinglab, bolalar non va non mahsulotlari haqida hikoya tuzadilar.

“Baton – bu non mahsuloti. Uni non zavodida undan pishiradilar. Un bug‘doydan olinadi. Bug‘doyni dalalarda g‘allakorlar o‘stiradilar. Baton – bu oq non. Uning ichi yumshoq, usti yupqa po‘stloqdan iborat. U ishtaha bilan yeyiladi, mazali, foydali. Uni non idishda saqlaydilar”.

Syujetli-rolli o'yinlar va sahnalashtirish markazlari bolalar iqtidorini namoyon bo'lishi, o'z mahoratini ko'rsatishi uchun juda qulay muhitdir. Bu markazni - bolaning "Men"ini shakllantiruvchi markaz deb ham atash mumkin. Markazdagi barcha jihozlar bolalar hayotida uchraydigan jihozlar bo'lib, o'yin jarayonida bola ulardan foydalanishni o'rganadi, kasblar bilan yaqindan tanishish imkoniga ega bo'ladi. O'yinda oila a'zolarining o'zaro munosabatlari aks etadi va ular orqali ahloqiy tarbiya olish (tarbiyachi uchun esa oiladagi muhitni o'rganish) imkoni yaratiladi.

Demak, syujet - o'yin faoliyatida asosiy komponent bo'lib, u personajni, hayotiy vaziyatni, harakat va personajlar munosabatini o'z ichiga oladi. Syujetli-rolli o'yinlar o'z mazmun va mohiyatiga ko'ra jamoa o'yini bo'lib hisoblansada, yakka holda o'ynalmaydi, degan fikrni keltirib chig'armasligi kerak. Syujetli-rolli o'yinlar bolaning aqliy, ahloqiy, jismoniy rivojlanishlarida muhim ahamiyat kasb etib, bunda bola ehtiyoji va malakasi tarbiyalanib, shakllanib boradi.

Adabiyotlar:

1. I.V. Grosheva, L.G.Evstafeva, D.T.Maxmudova, Sh.B.Nabixanova, S.V.Pak, G.E.Djanpeisova "Ilk qadam" Maktabgacha ta'lim tashkilotining Davlat o'quv dasturi, Toshkent-2018.
2. Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan Davlat talablari, Toshkent-2018.
3. Maktabgacha ta'lim metodikasi va nazariyasi jurnali.
4. Abduraxmonova S. Sh. Bo'lajak tarbiyachilarda pedagogik-madaniyatni rivojlantirishning antroposentrizm tamoyili "ТАЪЛИМ ВА ИННОВАЦИОН ТАДҚИҚОТЛАР" № 6-2, 2022. махсус сон ISSN 2181-1717 (E)